

TEXT AND SPEECH FEATURES OF SAGINBAY IBRAGIMOV'S WORKS

Kosimbetova Aygul Yesbosinovna

PhD student at Karakalpak State University named after Berdakh

ORCID iD: 0009-0006-6132-9194

aygul_qosimbetova@karsu.uz

Abstract. *The intonation structure of poetic speech is known to the author at the time of creation of the poem. This article notes that the style of creating a poetic text by Saginbay Ibragimov differs from ordinary poetic texts in the arrangement of the lines of the poem and the close connection of all elements. From the author's point of view, a nominative aimed at one goal is analyzed - a complex structural feature that explains aesthetic information.*

Keywords. *Poetic speech, speech intonation, rhythm, models of ontological poetics, style, synergetics, synergetic text, metaphor, text, poetics of the text.*

ТЕКСТОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ САГИНБАЯ ИБРАГИМОВА

Аннотация. *Интонационный строй поэтической речи известен автору на момент создания стихотворения. В данной статье отмечено, что стиль создания поэтического текста Сагинбая Ибрагимова отличается от обычных поэтических текстов расположением строк стихотворения и тесной связью всех элементов. С авторской точки зрения проанализирован номинатив, направленный на одну цель – сложный структурный признак, объясняющий эстетическую информацию.*

Ключевые слова. *Поэтическая речь, речевая интонация, ритм, модели онтологической поэтики, стиль, синергетика, синергетический текст, метафора, текст, поэтика текста.*

САҒЫНБАЙ ИБРАГИМОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ТЕКСТИ ҲӘМ БАЯНЛАНЫҰ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

Аннотация. *Поэтикалық баянлаудың интонациялық дүзилісі қосық пайда болуы уақытында-ақ, авторға белгилі болады. Бұл мақалада Сағынбай Ибрагимовтың қосық текстін жаратыу ұсылы дәстүрий поэзиялық*

текстлерден қурылысы, қосық қатарларының жайласыуы менен айырылып туратуғынлығын, барлық элементлери өз-ара тығыз байланысынан пайда болған хәм автордың көзқарасынан келип шығып мәлим бир мақсетке бағдарланған номинатив - эстетикалық информацияны түсіндириуши қурамалы структуралық өзгешелиги анализленди.

Гилт сөзлер. Поэтикалық баянлау, баянланыу интонациясы, ырғақ, онтологиялық поэтика моделлери, стил, синергетика, синергетикалық текст, метафора, текст, текст поэтикасы.

Көркем тексттің өзгеше ырғақлық – интонациялық структурасы тууырдан-тууыры оның синтаксислик структурасына сәулелендирилип, синтаксислик бирликлер менен категориялардың семантикалық хәм функционаллық сыпатына тәсирин тийгизеди. Көркем тексттеги гәп, оның дүзилиси, гәп ағзаларының орын тәртиби, гәплердің өз ара байланысы сыяқлы әдеттеги синтаксислик категориялар да тексттің ырғақлық–интонациялық қурылысына бейимлесип, семантикалық қурылысының өзгешелигине ғәрезли болады. Көркем текстте гәп салыстырмалы түрде ғана өз алдына бирлик болып табылады. Гәпке байланыслы барлық мәселелер контекстлик хәм текстлик бирлик арқалы анықланады:

Жети асырым жолларды басып,
кейниңе қарасаң—
изинде

от пенен суу қарысып атады...

кеше болғанында бүгинги ақылың,
усы әмеллериң болса еди кеше...

Бармағыңды тислеп қала бересең.

Тартылған сызықтай тууыры еди жоллар,
сен өзиң жолсыздан кете бергенсең.

Қайтып ойнап болмас бул ойынларды.

Текст қурылысы жағынан бөлеклерге ажыратылған, ондағы сызықша, көп ноқат, жеке бир сөздің (изинде) бир қатарда берилиуи пикирдің дәслеппен түсіндирмели мазмунда келип, соң даралап ис-хәрекеттин, уақыяның нәтийжесин көрсетиу арқалы оқыушыға тәсир етеди. Бул текстте **жол**, **ойын** лексемасы арқалы инсан өмири, **бүгин хәм кеше** лексемасы арқалы өтмиш хәм хәзирги жағдайы берилген. Ал, **бармақ тислеу** фраземасы арқалы өкиниш сезими аңлатылған. Текст тили әпиуайы, деген менен инсанды өзін талқылауға бағдарлайды. **Көп ноқат** пенен **усы** силтеу алмасығы текстти оқып атырған адамның ишки өкинишлерин, қәтеликлерин көз алдына келдиртеди. Яғнай,

унамсыз ишки кеширмелер анық көрсетилместен оқыўшының өзине қалдырылған. Мысалы:

Жайғаса алмадым төрт пасылға мен,
пасылдан-пасылға
еңсем шыдамас -
кутылмақ мойынға түскен жүклерден
жоқ маған. **Бесинши мәўсимиңди** аш,
жилўалы тәбият, кербаз тәбият,
саўдалы тәбият, араз тәбият! -
Оймақ сеннен гөре кеңлеў көринди-
бул не пейли тарлық, сам-саз тәбият?

Адам өмири ҳаққында айтылған пикирлердиң мазмуны жағынан философиялық усылда сүүретлениўи шайыр Сағынбай Ибрагимов дөретиўшилигине тән кубылыс.

Текст лингвопоэтикасының анализлениўинде шайырдың поэтикалық баянлаўының мазмунын ҳәм усылын үйрениў лазым. Биз Сағынбай Ибрагимов шығармаларындағы өзгешеликлерди үйренип, оның текстлеринде онтологиялық поэтика моделлери бар екенин, синергетикалық усыл арқалы берилгенин анықладық.

Поэтикалық баянлаў арқалы синергетиканың теориялық –методологиялық изертлеўлериниң нәтийжелери филологиялық мәселелер шешиминде универсал жантасыўларға тийкарланатуғын текст онтологиялық поэтика анализиниң моделлерин жаратыўда зәрүрли. Онтологиялық поэтика әлемниң пүтин илимий-философиялық тәбиятының көринисин аңғарыў арқалы болмыс тийкарын шөлкемлестирген әлем ҳәм адам мунасабетлериниң терең қатламларына нәзер таслайды. Бундай жантасыўда көркем текст, оның авторы дүньяға көз қарасы өз саўлелениўин тапқан текст асты мәниси өзинде сырлы мәнислерин жүзеге шығарыўда өнимли қолланылады. Көркем текст анализи ойда саўлелендириўди, поэзияның қурамалы системасын үйрениўде баслы дыққат синергетикалық текстке қаратылыўы керек.

Синергетикалық текст — бул бир қанша түпкиликли, тиккелей гүзетилмеген, сырлы, трансцендент мәнислерден ибарат болып, текст курамындағы тегис емес байланыслардың комплекси.

Бул усыл көркем тексттиң түп мәнисин өзинде пүтинлигинше улыўмаластырған ҳәм дөретпениң онтологиялық қатламының тийкары болған, тарийхый -мәдений мәнис билдиретуғын характерге ийе артемалар, олар ҳәрекет етип атырған орын ҳәм ўақыттың максимал дәрежеде күшли, оғада тығыз, кескин жағдай ҳәм ҳәдийселеринде көринетуғын болады (турмыс ҳәм өлим;

раўажланыў—жемирилиў; муҳаббат—дэрт; хақыйқат -өтирик; барлық— жоқлық).[7:110]Мысалы:

жайғасқан жеримде қаламан мен де,
Қудиретим келмес өз даўысымнан
шығып қыйғырыўға. Хәм мына Жерде
төрт ғана пасыл бар. Жер мөкан саған.
Тәбият сыяқлы төрт мәўсиминдеги
көкирегиме пүтин сүүрет киреди -
түсиме мен ашық шыңлар енеди,
жасайман бәнт болып қыялларымда.
Жүргим келетуғын соқпақларым бар,
кешким келетуғын жылғаларым бар,
журт сезбес нәрселерге берип итибар,
жасайман бәнт болып қыялларыма.
О төбеме келген жолы аўыр Қуяш
ядыңа ал, мен хәм айнаңда барман,
мени халықтырған мына қыя-даш,

қорқаман, айырар қыялларымнан...-бул мысалда әлем, инсан, оның сезимлери, иләхий түсиниклер метафоралық усылда берилген.

Жуўмақлап айтатуғын болсақ, автордың екинши реаллықты жаратыўға деген жеке мүтәжлиги бар, ол оны модернистлик усылда баянлайды. Сондай-ақ, бул мүтәжликти аңлатыў тил бирликлери арқалы әмелге асырылады. Көркем текст басқа көркем дөретпелерден хәр тәреплеме парықланып, тиллик көз қарастан қарағанда, тийкарғы парық көркем әдебиятқа байланыслы текстлерде зәрүрли орын тутатуғын тил бирликлериниң қолланыў өзгешелиги болып табылады.

Пайдаланылган адабиятлар

1. Абдиназимов Ш. Лингвопоэтика (оқыў қолланба) –Тошкент:Ёшлар нашриёти.2020.-152б.
2. Kosimbetova Aygul Yesbosinovna. Poetic Service of syntactic constructions in the works of Saginbay Ibragimov. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities.2023.p.142-145.
3. Косымбетова А.Сағынбай Ибрагимов шығармаларында асиндетонның қолланылыў өзгешелиги. «Хэзирги қарақалпақ филологиясының әхмийетли мәселелери»атамасындағы (филология илимлериниң докторы П.Нуржановтың 60 жыллық юбилейине бағышланған) республикалық илимий-теориялық конференция мақалалар топламы. «Arial Nukus» ,баспасы.2023 .Б.277-281
4. Косымбетова А .Сағынбай Ибрагимов шығармаларында синтаксислик бирликлердиң поэтикалық хизмети. Филология илимлериниң докторы Нажимов Пердебай Аймановичтың 60 жыллығына бағышланған. Ғәрезсизлик дәўири гуманитар илимлериниң актуал мәселелери // Республикалық илимий-әмелий конференция материаллары. ӨзРИАҚБ Қарақалпақ гуманитар илимлер илимизертлеў институты. – Нөкис: «Илимпаз», 2023. – б.92-95
5. Косымбетова А. Каракалпакская лингвопоэтика и ее развитие. Международной научной конференции «Современная лингвистика: ключ к диалогу» в рамках Казанского международного лингвистического саммита 2023 (KILS-2023) декабрь. Казан
6. Мирзаев И.К. Проблемы лингвопоэтической интерпретации стихотворного текста: Автореф.дисс.канд.филол.наук. –Ташкент, 1992. –40 с.
7. Toshniyozova R.Ontologik poetika —badiiy matnни o‘rganishda yangi yondashuv sifatida. Oltin bitiglar.Golden scripts 2019/4 . ISSN 2181-9238. В- 99—119
8. Якупова Г.З. Лингвистическая поэтика текстов стиха Сибгата Хакима: Автореф.дисс.канд.филол.наук. Казань. 2008. – 22 с.
9. Шантарович С. А. Фактор адресата в литературоведческих исследованиях текста. коммуникативная компетенция: принципы, методы, призмь формирования: сб. науч. ст. / под ред. Л. А. Муриной, Ф. М. Литвинко. - Минск: Ривш БГУ, 2004. - вып. 6.